

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7353658>

Диллиев Хуршид

Преподаватель университета журналистики и массовых коммуникаций
Узбекистана

АННОТАЦИЯ

Качество и эффективность образования непосредственно связаны с педагогическим мастерством учителя. Одна из наиболее значимых задач заключается в повышении уровня компетентности современного педагога. Каждый современный педагог должен быть ознакомлен с новыми инновационными технологиями для создания полноценного педагогического процесса. В статье раскрыты методы образования, определены этапы обучения иностранных языков.

Ключевые слова: педагогическая инновация, инновационная технология, качественное образование, методика и компетентность учителя, оценивание.

В последнее время в образовательную систему все больше и больше входят информационно компьютерные технологии, ставшие неотъемлемой частью для создания полноценного педагогического процесса. Все мы конечно же замечаем, что сегодняшняя жизнь отличается быстрыми темпами развития, высокой мобильностью. Для нынешнего поколения появляется все возможности, уделяется им большое внимание для изучения иностранного языка. Учитывая особенности языковой ситуации в Республике Узбекистан, нужно отметить благоприятность обучения, то есть ту ситуацию, когда ученики владеют иностранным языком еще с дошкольного возраста.

Включение инновационных методов обучения в образовательный процесс позволяет создать такую среду на занятии, которая даст возможность каждому студенту найти своё место, проявить инициативу и самостоятельность, свободно реализовать свои способности, своё творчество, свои нравы, свои идеи. Тенденции развития современного образования ставят на первое место задачу воспитания активной, творчески развитой личности, стремящийся к выявлению своих способностей и внутренних ресурсов. Основной акцент

модернизации образования направлен на необходимость создания условий для наиболее полной самореализации личности.

Специфика учебного предмета иностранный язык состоит в том, что будучи, как и все языковые предметы, деятельностным учебным предметом, он отличается от них тем, что ученики изначально не владеют иноязычной речевой деятельностью и что именно овладение ею в условиях отсутствия иноязычной среды и составляет основную его трудность. Поэтому независимо от того, какой это иностранный язык- английский, испанский, французский, арабский, турецкий или другой, смысл овладения им не только и не сколько в овладении языковыми и страноведческими знаниями, сколько в овладении активной иноязычной речевой деятельностью с использованием этих знаний. Достижение высокого уровня владения иностранным языком невозможно без фундаментальной языковой подготовки в учебных заведениях. Преподавателю важно знать новейшие методы преподавания иностранного языка, специальные учебные техники и приемы, чтобы оптимально подобрать тот или иной метод преподавания в соответствии с уровнем знаний, потребностей, интересов студентов, он должен быть творческим человеком.

Зарождение идеи технологии педагогического процесса связано прежде всего с внедрением достижений научно-технического процесса в различные области теоритической и практической деятельности. Наибольший интерес среди инновационных технологий представляют игровые технологии. В настоящее время игровые технологии представляют огромный интерес для педагогов. Игровые технологии- принцип активности учащегося в процессе обучения был и остается одним из основных в дидактике. Под этим понятием подразумевается такое качество деятельности, которое характеризуется высоким уровнем мотивации, осознанной потребностью в усвоении знаний и умений, результативностью и соответствием социальным нормам. Благодаря игровым технологиям педагогу удастся заинтересовать учащихся в освоении новых знаний, применить уже имеющиеся знания в конкретных ситуациях, активизировать их познавательную деятельность, повысить самооценку и позволить им самореализоваться.

Хотим отметить, что использование разнообразных приёмов обучения способствуют закреплению языковых явлений в памяти, созданию более стойких зрительных и слуховых образов, поддержанию интереса и активности учащихся. Особую роль играют и раздаточные материалы, с их помощью

ученик запоминает то, над чем работал. На сегодняшний день более распространенными педагогическими технологиями в образовательном процессе обучения иностранного языка являются также: проблемное преподнесение материала, деловые игры, обсуждение за круглым столом, кластеры, диалоги и дискуссии. Это и является новой формой и методом преподавания, новый подход к процессу обучения.

Кроме этого, в последнее время мы часто встречаем синонимичные термины как, коммуникативное обучение и коммуникативно- ориентированное обучение. Коммуникативное обучение иностранным языкам представляет собой преподавание, организованное на основе заданий коммуникативного характера. Это методика обучения имеет цель научить иноязычной коммуникации, используя все необходимые для этого задания и приемы. Нужно отметить, что коммуникативная методика уделяет значительное внимание средствам общения, однако они практически полностью отождествляются с текстом. В общем в современных вузах не должно быть места для таких процессов, как бездумное заучивание текстов, диалогов или стихов на иностранном языке, не имеющие практической ценности для будущей жизнедеятельности студентов. Студенты должны быть подготовлены на основе качественного современного аутентичного учебного материала к сознательному использованию иностранного языка в дальнейшей жизни и работе. Ведь хорошее знание иностранных языков сейчас и будет продолжать оставаться в дальнейшем одним из ведущих требований работодателей. И в конце мы хотим отметить, что в практике преподавания иностранных языков на современном этапе наряду с апробированными традиционными методами ведется поиск новых подходов к обучению контактам с незнакомой культурой и достижению взаимопониманию. К числу таких подходов можно отнести создание коммуникативных ситуаций на занятиях, реализация которых развивает терпимость, лояльность, поддержку культурных ценностей, традиций и реалий.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Богатикова Л.И. Проблемы развития культурно-языковой интуиции. М..2006

-
2. Бушуй А.М. Общие лингвистические основы разработки методики обучения иностранным языкам на современном этапе. Лингвистические и методические проблемы преподавания языка как иностранного. Полтава.
 3. Абдуллаев Ю. Бушуй А. Иностранные языки в современном мире. Ташкент..2000
 4. Болдырев Н.Н. Лингвистические основы коммуникативных методов обучения иностранному языку. М..1998
 5. Khasanova, G. K. (2022). THE NEED FOR TECHNOLOGY IN THE DESIGN OF THE PEDAGOGICAL PROCESS. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(Special Issue 20), 95-100.